

QOMUSIY OLIM ABU RAYHON BERUNIYNING FANGA QO‘SHGAN BUYUK HISSASI

Holiqov Samandar

Guliston davlat universiteti “Tarix” yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya. Abu Rayhon Beruniy Sharqdagi ilm-fan va ma’rifatning so‘nmas, charog‘on yulduziga aylangan allomadir. Movarounnahrda ming yillar oldin yashab o‘tgan allomalar, faylasuflar va fiqhshunosu muhaddis olimlarning ilm sohasida erishgan yutuqlari bugungi kunda ham jahon hamjamiyatini hayratga solib, keng miqyosda e’tirof etib kelinmoqda. Beruniyning ilm dengizi naqadar keng ekanligini uning qomusiy olim sifatida yaratgan asarlari orqali ham bilib olish mumkin. U bir vaqtning o‘zida astronom, astrolog, matematik, geolog, geograf, biolog, o‘lkashunos, o‘simlikshunos, ma’danshunos, tarixchi, manbashunos, dinshunos, adabiyotshunos, faylasuf, sotsiolog, mantiqshunos, ilohiyotchi va shoir bo‘lgan. Shunga asoslanib, Beruniyga nisbatan uning shug‘ullangan sohasini sanashdan ko‘ra, shug‘ullanmagan sohasini sanash osonroqdir - deb ta’rif berishgan.

Kalit so‘zlari: Astronom, astrolog, matematik, geolog, geograf, biolog, o‘lkashunos, o‘simlikshunos, ma’danshunos, tarixchi, manbashunos, dinshunos, adabiyotshunos, faylasuf, sotsiolog, mantiqshunos, ilohiyotchi, shoir.

Abu Rayhon Beruniy shubhasiz, dunyo fani tarixida yorqin iz qoldirgan ulug‘ mutafakkir va qomusiy olimdir. Manbalarda ta’kidlanishicha, Beruniy o‘zidan 150 dan ortiq asarlarida jamlangan fan sohasidagi izlanishlaridan iborat ilmiy merosini yaratib qoldirgan. Biroq, bizga qadar uning 40 ga yaqin qo‘lyozma ko‘rinishidagi kitoblari yetib kelgan. Mavjud asarlarining ko‘pchiligi o‘zbek, rus, fors, nemis, ingliz va qator boshqa tillarga tarjima qilingan. Beruniyning 1000 yillik yubileyi arafasida uning asarlari o‘zbek tilida bir necha jildli ko‘rinishda nashr etilgan va bugungi kunda ham chop etib kelinmoqda.

Sharqshunoslarning eng so‘nggi hisobiga ko‘ra, Beruniy asarlari quyidagicha taqsimlanadi: astronomiyaga oid - 70 ta; matematikaga oid - 20 ta; geografiya-geodeziyaga oid - 12 ta; kartografiyaga oid - 4 ta; iqlim va ob-havoga oid - 3 ta; mineralogiyaga oid - 3 ta; falsafaga oid - 4 ta; fizikaga oid - 1 ta; dorishunoslikka oid - 2 ta; tarix va etnografiyaga oid - 15 ta; adabiyotga oid asrlari esa 28 tadir.

Beruniyning asarlari mavzulari jihatidan ham xilma xil tarzda bo‘lib, ular matematika, fizika, astronomiya, ma’danshunoslik (minerologiya), geodeziya, matematika, geografiya, kartografiya, meteorologiya, dorishunoslik, etnografiya, tarixshunoslik (madaniyat va dinlar tarixi), filologiya va falsafa fanlari sohalarida qoldirilgan ilmiy merosdir. Ushbu ilmiy meros o‘z vaqtida dunyoning turli hududlariga

yetib borib, u yerlarda ham fan fidoyilari tomonidan o‘z tillariga tarjima qilingan. Bu esa Beruniyning bir qator mashhur asarlarining asl qo‘lyozmalari dunyoning yirik kutubxona va muzeylarida saqlanayotganidan dalolat beradi.

Beruniy o‘z davrining yuksak bilimdoni sifatida bir qancha tillarni mukammal o‘rgandi. Jumladan, qadimgi xorazm tilidan tashqari, arab, fors, sug‘d, yunon, suryoniy va qadimgi yahudiy tillarini puxta o‘rganish barobarida ushbu tilda yozilgan kitoblarni o‘qiy olgan va bu orqali ilmiy salohiyatini yanada oshirgan. Keyinchalik u Mahmud G‘aznaviy bilan Hindistonga borganida sanskrit tilini ham o‘zlashtirib olganligi xususida ma’lumotlar mavjud. Shunisi muhimki, Beruniy qator xalqlarning tillarini o‘rganish barobarida o‘z davrida o‘lik hisoblangan tillarni (qadimgi xorazm, qadimgi sanskrit kabi tillar) ham katta ishtiyoq bilan o‘rganadi. Bu esa uning ilmiy faoliyatida mavjud bilimlar bilan birga o‘lik tillarda yozilgan ilmiy nazariyalarni ham qunt bilan o‘zlashtirib, o‘z ilmiy izlanishlarida tadqiq qilish imkonini beradi. Beruniyning bir nechta yirik asarlari ana shu izlanishlarning natijasida vujudga kelgan.

Xorazmshox Ma’mun II Xorazmda ilmiy akademiya asos solgan va bu akademiya shu sababdan ham uning nomi bilan "Xorazm Ma’mun akademiyasi" sifatida tarixdan joy olgan. Ushbu akademiya Beruniy Abu Sahl al-Masihiy, Abu Nasr Ibn Iroq, tabib Abul Hasan Hammor, mashhur tarixchi Ibn Miskavayx, Ibn Sino bilan birgalikda ilmiy faoliyat olib bordi va juda ko‘plab yangiliklarni yaratishga, bir qator yunon, fors, hind tilidagi asarlarni arab tiliga tarjima qilishga muvaffaq bo‘ldilar. E’tirof etish o‘rinliki, Beruniy ushbu akademiyaning rahbari edi va tom ma’noda, u tufayli shu akademiya a’zolari to‘plangandi. Ma’mun akademiyasining akademiya darajasiga erishishida ham Beruniyning ilmiy salohiyati katta o‘rin tutganligi shubhasizdir. Bunda Beruniy ilm ahlini qadrllovchi Ma’mun yordamida Xorazm olimlarini birlashtirib, akademiyaning bugun biz biladigan darajaga olib chiqishga erishadi.

Xorazmdagi ilmiy faoliyati natijasida Beruniy qimmatbaho toshlar, kamyob metallar ustida kuzatishlar olib borib, "Kitob al-jamohir fi ma’rifat al-javohir" ("Qimmatbaho toshlarni bilib olish bo‘yicha ma’lumotlar to‘plami") nomli mineralogiya sohasiga oid mashhur asarini yozadi. Shu bilan birga alloma, bir qator astronomik asboblardan ham foydalanganligini va ularning o‘sha davrga mos ko‘rinishlarini yaratganligi ham ma’lum.

Beruniy "Geodeziya" asarida yozishicha, Ma’mun akademiyasida ilmiy faoliyat olib borgan vaqtida ixtiyorida turli asboblardan, jumladan, diametri 3 metr keladigan va oralik minutlarga bo‘lingan kvadrant bo‘lgan ekan. Ammo o‘sha davrdagi siyosiy vaziyat sabab Beruniy ushbu akademiya uzoq faoliyat yuritilmagan hamda akademiyaning buyumlari va astronomik asboblari haqida ham keyinchalik deyarli hech qanday ma’lumot uchramaydi. Ba’zi tadqiqotchilar esa, Beruniy Xorazmdan G‘aznaga olib ketilgan paytida o‘zi bilan ko‘p yillik kuzatishlari natijalari,

qo‘lyozmalarini, astronomik asboblarni ham olib ketgan, deyishadi. Beruniyning Xorazmda ishlatgan kvadranti ham G‘aznaga olib ketilganmi yoki yo‘q qilinganmi, bu xususida aniq bir fikr yo‘q. Beruniy 1017 yildan boshlab umrining yakuniga qadar (1048 yilda vafot etgan) G‘azna shahrida yashab, ijod etgan. Ma’lumotlarga ko‘ra, alloma 1031 yilda vatani Xorazmga ma’lum muddat safar uyushtirgan.

Beruniy G‘aznada sharqning bir qator atoqli olimlari bilan faoliyat olib borgan. Ular orasida Kavkazdan kelgan ustoz Abu Sahl Abdulmunis ibn Ali ibn Nuh Tiflisiy, asir olingan hind olimlari, fors olimlari va Xorazm Ma’mun akademiyasidan keltirilgan bir qator olimlar ham bo‘lgan.

Shunisi ahamiyatliki, Beruniy G‘aznada rasadxona barpo etib, unda diametri 4,5 metr keladigan kvadrant o‘rnatgan (bu kvadrantning Xorazmdagi kvadrant bilan bog‘liqligi haqida aniq ma’lumot yo‘q. Ammo Beruniy o‘z ilmiy salohiyatidan kelib chiqib, Xorazmdagi kvadrant tajribasidan G‘aznada uning takomillashganini yaratishda foydalangan bo‘lishi ehtimoli yuqori). Beruniy G‘aznada shogirdlar tayyorlab, ularga dars berish va ijod qilish barobarida davlat ishlarida ham faol qatnashib turgan (Allomaning Xorazmda Ma’munning eng yaqin maslahatchisi sifatida faoliyat olib borganligi ham uning Mahmud G‘aznaviy saroyida katta obro‘ e’tiborga erishishida yordam bergan).

AQShning Markaziy Osiyo va Kavkaz instituti direktori Frederik Starr Beruniy hayoti va ilmiy faoliyatiga oid izlanishlaridan kelib chiqib, quyidagi fikrlarni bayon etgan edi: "Kimyo fani sohasida Markaziy Osiyoliklar reaksiyalarni qaytarishga, kristallizatsiyadan kimyoviy tozalashning bir vositasi sifatida foydalanilgan, go‘yo Dmitriy Mendeleevning 1871 yilgi davriy jadvaliga poydevor yaratish maqsadida muayyan tortish kuchini o‘lchash va uni chuqur elementlarida qo‘llash kabi yutuqlarga erishdilar". Bu orkali Frederik Starr Abu Rayhon Beruniyning qadimgi Rim sivilizatsiyasi bilan Evropa Uyg‘onish davri sivilizatsiyasini o‘zaro bir-biri bilan bog‘lagan mutafakkirdir, deb ta’riflagan.

Abu Rayhon Beruniy o‘zining "Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar" ("Al-osor al-boqiya an al-kurun al-xoliya") asari orqali dunyo xalqlarining boy an‘analari, urf-odat va marosim-udumlari haqida keng ma’lumot berib o‘tgan. Bu esa bizga O‘rta Osiyo, yahudiy va Yaqin Sharq xalqlarining turli xil madaniyatlari haqida to‘liqroq ma’lumot olishga yordam beradi. Beruniy bu asarini yozgan vaqtida hali o‘ttiz yoshga kirmagan yigit edi. Ushbu yirik asar esa unga katta shuhrat keltirdi. Beruniy ushbu asarini o‘z saroyidan joy berib, ilmiy ishlar olib borishiga yaxshi sharoit yaratib bergan Jurjon hokimi Shams Maoli Qobus Vashmgirga bag‘ishlagan.

Beruniy yana bir shox asari - "Hindiston" kitobidir. Bu asarning to‘liq nomi "Kitobu fi tahqiqi mo lil hind min ma’qulatin maqbulatin fil aqli av marzulatin" ("Hindlarning aqlga sig‘adigan va sig‘maydigan ta’limotlarini aniqlash kitobi") deya nomlanadi. Ushbu asarda yerning harakatlanishi haqidagi o‘z mulohazalarini bayon

etadi. Aynan, shu izlanishlari davomida Beruniy Xristofor Kolumb Amerikani kashf etishidan 500 yil oldin, dengiz safariga chiqmasdan turib, Shimoliy va Janubiy Amerika materiklarining mavjudligini aniqlab bergan. Tadqiqotchi-mutaxassislarining bergan ta’rifiga ko’ra, ushbu asar hind fani va madaniyatiga qo’yilgan haykal hisoblanib, mamlakatning haqiqiy qadimgi va o’rta asrlar davriga oid ensiklopediyasidir.

Beruniy aynan “Hindiston” asarini yozish maqsadida sanskrit tilini mukammal tarzda o’rganadi. Bu esa olinga yangidan yangi izlanishlarga yo’l ochib, Hindiston haqida ko’plab ma’lumotlar va tarixiy bilimlarni o’zlashtirishiga yordam beradi. Kitobda Hindistonning tabiati, tarixi, geografiyasi, etnografiyasi, madaniyati, fanlari, dinlari, urf-odatlar, o’simlik, hayvonot dunyosi va xalqlari haqida bir qator muhim hamda asosli ma’lumotlarni keltirib o’tgan. Beruniy o’z davrining astronomiyasiga katta o’zgarishlarni va yangiliklarni olib kirdi. Uning asarlarida va ilmiy tadqiqotlarida doimo aniqlikka e’tibor berilgani ham keyingi asrlarda yaratilgan astronomik ishlarning asosini tashkil etib bergan edi. Ma’lumotlarga ko’ra, Beruniy 18 yoshidayoq Xorazmdagi rasadxonada mustaqil kuzatish ishlari bilan shug’ullana boshlaydi. 22 yoshida esa ilk kichik asarlarini yaratadi. U sayyoralar holatiga qarab, odamlarning taqdirini aytib berish mumkin emasligini va bu yolg’ochilikdan boshqa narsa emasligini o’z kuzatuvlari natijasida to’liq tushunib yetgan. Shu sababdan, sayyoralar holatiga qarab kishilarning umrini bashorat qilish noto’g’ri ekanligini o’zining “Aldamchilik san’ati”, ya’ni “Yulduzlar hukmidan ogohlantirish kitobi” nomli risolasida to’la bayon etib bergan edi. Beruniy o’z ilmiy izlanishlarining yuqori natijasi sifatida “Mineralogiya” – “Kitob al-jamohir fi-ma’rifat al-javohir” (“Javharlarni tanish uchun jam kitob”), “Kartografiya” – “Tastih as-suvar va tabtih al-quvar” va “Geodeziya” – “Kitobu tahdidi nihoyot al-amokin li tashih masofat al-masokin” (“Turar joylarning oralaridagi masofalarni aniqlash uchun joylarning chegaralarini belgilash haqida kitob”) nomli kitoblar yozgan. Bu asarlarida esa tog’ va sahrolar, ularning paydo bo’lishi haqida, daryo va okeanlar, geografiya, tabiatshunoslikka oid, foydali qazilmalar, minerallar va ularning kimyoviy, fizik xossalari haqida qator qimmatli ma’lumotlarni sanab o’tgan. Jahon ilmiy hamjamiyati: “...Beruniy jahon paleontologiya va geologiya fanlari rivojiga o’zining ulkan hissasini qo’shgan edi”, deya e’tirof etadi.

Beruniy astronomik tadqiqotlarida asosiy e’tiborini yerning harakatiga qaratib, Ptolomeyning geotsentrik qarashlariga zarba bergan. Bu orqali Beruniy birinchi bo’lib, geliotsentrik g’oyani ilgari suradi. Keyingi asrlarda yashagan yevropalik olimlar Nikolay Kopernik, Jordano Bruno, Galileo Galiley ham Beruniyning qarashlaridan ilhomlanib, o’z asarlarida yerning quyosh atrofida aylanishi haqida dadil yozadilar. Beruniyning yana bir asari borki, u ham arabcha, ham forscha tilda yozilgan allomaning yirik asarlaridan hisoblanadi. Bu kitob “At-Tafhim” – “at-Tafhim li avoili

sinoat at-tanjim” (“Nujum san’atining avvalini tushuntirish”, ya’ni “Astronomiya ilmidan boshlang‘ich ma’lumotlar”) deb nomlangan. Ushbu kitob boshqa asarlariga nisbatan taniqli bo‘lmasada, undagi ma’lumotlar ancha qiziqarli va o‘rganuvchiga osonligi bilan o‘z o‘rniga ega. Chunki asar asosan savol-javob ko‘rinishida berilgan bo‘lib, unda hisob, geografiya, geometriya, astronomiya, kalendar masalalari kengroq yoritilgan va juda ko‘plab shakllar bilan izohlangan. Ushbu ma’lumotlarga qo‘shimcha tarzda doira shaklidagi dunyo xaritasi ham ilova qilingan. Bundan shu narsa ma’lum bo‘ladiki, Beruniy o‘z davri uchun muhim bo‘lgan dunyo xaritalarini tuzishda zamonasining eng ilg‘or olimiga aylangan edi. Xaritashunoslikdagi tajribalar va bilimlar keyinchalik Beruniyga yer sharining ilk globusini yaratishiga yordam berganligi shubhasizdir.

Beruniy o‘z vaqtida Sulton Mahmud G‘aznaviy tazyiqi va g‘azabi ostida yashashga majbur bo‘lgan. Ammo, olim hech qachon ilmiy izlanishlardan, yangi asarlar yaratishdan to‘xtab qolmagan. Hattoki, sultonning g‘azabiga duchor bo‘lishini bilsada hech qachon o‘zi tanlagan, bilgan yo‘ldan, e’tiqodidan chekinmagan. Aynan shu fazilatlarini sabab Beruniy Sulton Mas‘ud G‘aznaviy davrida ancha e‘zoz topadi. Sababi, Sulton Mas‘udning o‘zi ilm-fan homiysi, olimu shoirlarni, iste’dod egalarini yuksak qadrlagan va siyosiy faoliyatda otasi kabi yuksak salohiyatga ega bo‘lmasa ham saroyida olimlarga yuksak sharoitlar yaratib, ilm-fan homiysiga aylangan. Sultonning yaxshiliklaridan ilhomlangan va erkin ijod qilishiga keng yo‘l ochilgani tufayli vaqti kelib Beruniy Mas‘udga bag‘ishlab asar yozadi. E’tiborli jihati Beruniy Mahmud G‘aznaviy tazyiqida bo‘lsada, hech qachon yozgan asarlarining birortasini ham sultonga bag‘ishlamagan edi. Mas‘udga bag‘ishlaganligi xususida Beruniy shunday degan edi: “Mas‘udning “al-Hikmat” deb ataluvchi xazinasiga ilmi nujumga xos bir qonun bilan xizmat qilishni ixtiyor etdim, bu “Qonun” uning oliy ismi va nishoni bilan sharaflandi”.

1036–1037 yillarda Beruniy o‘zining yana bir muhim asari –“Qonuni Mas‘udiy”ni yozadi. Asarning to‘liq nomi “al-Qonun al-Mas‘udiy fil hay’a van nujum” (“Astronomiya fanida Mas‘ud ismiga yozilgan qonun”) shunday ataladi. Asar 12 maqoladan (kitobdan) iborat bo‘lib, unga o‘nlab yangi ma’lumotlar kiritilgan. Asarda kosmologiya, sferik astronomiya, trigonometriya, matematik geografiya masalalari va qadimgi xalqlarning yil hisoblari tahlili berilgan. Yana bir xulosa shuki, Beruniy “Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar” asarini 1000 yilda yozgan va unda alloma anchayin yosh bo‘lgan. “Qonuni Mas‘udiy” asari yozilgan vaqtda esa olim anchayin bilimlar va tajribalarni o‘zlashtirgan edi. Shu sababdan ham bu asar “Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar” asarini bir qadar to‘ldirilgan ko‘rinishi deyish ham o‘rinli bo‘ladi.

Abu Rayhon Beruniy umrining so‘ngiga qadar ilm olishdan, o‘rganishdan to‘xtamagan buyuk alloma edi. Alloma umri yakunlanayotganini sezib, 1047 –1048

yillar davomida yana bir asarini yozishga erishadi. Uning bu asari tibbiyot sohasiga oid bo‘lib, “Saydana” –“Kitob as-saydana fit-tibb” (“Dorivor o‘simliklar haqida kitob”) deya nomlangan va yevropa tillarida “Farmakognoziya” nomini olgan. So‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, Beruniy ilmiy bilishning yangi metodlari –tajriba va amaliyot metodlarini ishlab chiqqan va rivojlantirgan. Beruniy har qanday olimning izlanishlari tajriba bilan boyitilsa va amaliyot natijasida rivojlantirilsa albatta, foydadan xoli bo‘lmasligini va ilm izlayotgan inson uchun ham kerakligini ta’kidlab: “har bir olim o‘z muhokamasida amaliyotga asoslanishi, o‘z tadqiqotida aniq bo‘lishi, to‘xtovsiz mehnat qilishi, xatolarini qidirib tuzatishi, ilmda haqiqat uchun har xil uydurma, yuzakichilikka qarshi kurash olib borishi zarur”, –degan edi. Yana, ilm ahlini olimlar mehnatiga alohida e’tibor berishga, ularga xayrixoh bo‘lishga ham undagan edi. Beruniy inson kamolotida uch narsa muhim ekanligini ta’kidlaydi. Bular hozirgi ma’rifat, ilm-fanni ham e’tirof qiluvchi –irsiyat, ijtimoiy muhit va to‘g‘ri ta’lim-tarbiyadir. Bu orqali insonni ulug‘lash haqida XV asr gumanizm vakillari Petrarka, Bokachcho, Solyutattildan ilgariroq fikr yuritgan hamda inson kamoloti shu uch holatning naqadar yuksak shakllanishida ekanligi va ko‘p bilimga ega bo‘lish bilan birga yuksak axloqiylikni ham muhim jihat sifatida keltirib o‘tadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Тожиев Д. Абу Райхон Берунийнинг илмий хазинаси тарихига бир назар. // *Oriental Art and Culture. Scientific-Vththodical Journal*. 2020.I (2). P.85-90.
2. Старр Ф. Утраченное Просвещение: золотой век Центральной Азии от арабского завоевания до времен Тамерлана / пер. С англ. - М. : Альпина Паблишер, 2017. - 574 с.
3. С.Фредерик Старр. Марказий Осиёни кайта кашф этиш. // *Зарафшон газетасининг* 19.09.2009 (654) сони
4. Абу Райхон Беруний, Танланган асарлар, V том, II китоб, Қонуни Масъудий, Тошкент, Узбекистон ССР ФАН нашриёти, 1973.
5. Тожиев Д. Абу Райхон Берунийнинг илмий хазинаси тарихига бир назар. // *Oriental Art and Culture. Scientific-Vththodical Journal*. 2020.I (2). P.89-90.
6. Ф. Сулаймонова. Шарқ ва Ғарб. Т. Ўзбекистон, 1997
7. В. В. Бартольд. Введение к изданию Худуд Ал-адам. Сочинение: т. VIII, М., 1973, стр. 504-545.
8. OBID, N., ULUGBEK, M., SHAROF, M., & RUSTAM, N. (2022). SOME CONSIDERATIONS OF THE COUNTRY LIFESTYLE DURING THE PERIOD OF PUBLIC COLLECTIVIZATION. *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 2(1), 86-94.

9. Nazarov, O. R., & Nematov, R. A. O. (2020). FROM THE HISTORY OF UZBEKISTAN'S COOPERATION WITH UNESCO. *Bulletin of Gulistan State University*, 2020(4), 45-49.
10. Nazarov, O. R. (2020). THE ROLE OF HIPPOCRATES IN THE HISTORY OF WORLD MEDICINE. *Bulletin of Gulistan State University*, 2020(3), 66-64.
11. Obid, N., Samandar, K., & Rustam, N. (2023). THE EMERGENCE OF A STATE SYSTEM IN THE LOWER SYRDARYA REGION. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 3(3), 68-75.
12. Rakhimovich, N. O., & Khurshida, R. (2022). GREAT CONTRIBUTION TO SCIENCE BY THE ENCYCLOPEDIA OF SCIENTIST ABU RAYHAN BERUNI. *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 2(4), 27-33.
13. Nazarov, O. R., & Saydullayev, S. (2024). “AVESTO”–EZGULIK TIMSOLIDIR. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(1).
14. Назаров, О., & Қосимова, Э. (2024). ҚЎҚОН ХОНЛИГИДА ТАЪЛИМ ДАРГОҲЛАРИ ФАОЛИЯТИГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР. *Talqin va tadqiqotlar*, 2(3 (40)).
15. Nematov, R. A., & Almanov's, Q. O. (2022). THE ROLE OF HISTORICAL SOURCES IN THE STUDY OF THE HISTORY OF THE TURKISH EMPIRE. *American Journal Of Social Sciences And Humanity Research*, 2(10), 25-31.
16. Неъматов, Р. (2023). Илк ўрта асрлар Хоразм тарихшунослигининг бугунги ҳолати. *Марказий Осиё тарихи ва маданияти*, 1(1), 122-125.
17. Неъматов, Р. (2023). ИЛК ЎРТА АСРЛАРДА ХОРАЗМДА КЕЧГАН ЭТНОМАДАНИЙ ЖАРАЁНЛАР. *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences.*, 3(6), 14-23.
18. НЕЪМАТОВ, Р. (2023). ХОРАЗМ АФРИҒИЙЛАР СУЛОЛАСИ–ТУРК ХОҚОНЛИГИ СИЁСИЙ АЛОҚАЛАРИ. *Journal of Fundamental Studies*, 1(7), 16-23.
19. Ne'matov, R. (2023). ILK O 'RTA ASRLARDA XORAZM TARIXSHUNOSLIGINING O 'ZIGA XOS JIHATLARI. *Interpretation and researches*, 1(21).
20. Неъматов, Р. А. У. (2020). Интеллектуальное и культурное наследие узбекского народа. *Наука, образование и культура*, (4 (48)), 85-87.
21. Неъматов, Р., & Нормўминов, Ж. (2024). ХИВА ХОНЛИГИДА ТАЪЛИМ БОСҚИЧЛАРИГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР. *Talqin va tadqiqotlar*, 2(3 (40)).

22. Mavlyanov, U. N. (2020). Problems of Ontology in the Heritage of Ali Safi. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(7), 540-545.
23. Nasriddinovich, M. U. (2021). ALI SAFIY AXLOQ QOIDALARIGA AMAL QILISHNING AHAMIYATI HAQIDA. *PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL*, (1).
24. Мавлянов, У. Н. (2020). ПРОБЛЕМЫ ОНТОЛОГИИ И В НАСЛЕДИИ АЛИ САФИ. *Вестник Российского философского общества*, (1-2), 200-209.
25. Mavlyanov, U. (2022). ABOUT “THE ART ACADEMY OF BAYSUNKUR”. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(06), 133-138.
26. Mavlyanov, U. N. (2021). FAHRUDDIN ALI SAFI'S TEACHING ABOUT BEING. *Bulletin of Gulistan State University*, 2021(2), 61-67.
27. Mavlyanov, U. N. (2023). Issues of Knowledge in the Legacy of Ali Safi. *Journal of Social Sciences and Humanities Research Fundamentals*, 3(07), 41-43.
28. RAXIMOVICH, N. O., MUTALLIB, I., & MA'RUF OV SHERZOD, K. O. G. (2022). HISTORICAL FACTORS THAT CONTRIBUTED TO THE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND CULTURE IN CENTRAL ASIA. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(4), 160-165.
29. Кудратов, С., & Маъруфов, Ш. (2021). МИРЗАЧЎЛДАГИ ҚАДИМГИ СУВ ИНШОАТЛАРИ. *ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ*, 4(11).
30. Ma'rufov, S., & Bekmurodov, S. (2024). XONLIKLAR DAVRIDA MUSIQA ILMIGA ILMIGA QARATILGAN E'TIBOR. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(1).
31. Ma'rufov, S., & Abdullayev, A. (2024). O'RTA OSIYODA MUSIQA SAN'ATINING VUJUDGA KELISHI VA RIVOJLANISH TARIXI. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(1).
32. BOSIMOVICH, T. B., & ALISHER, A. (2022). FROM THE HISTORY OF THE ANCIENT DEFENSE WALLS. *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 2(5), 61-65.
33. Абдуматов, А. (2024). АКАДЕМИК АР МУҲАММАДЖОНОВНИНГ ТОПОНОМИКА ФАНИ РИВОЖИДАГИ РЎЛИ. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(1).
34. Rayimjonov, I., Abdumatov, A., & Abdualimova, Z. (2024). FARG 'ONA VODIYSI ARXELOGIYA YODGORLIKLARI QURILISH TARIXIGA OID AYRIM MULOHAZALAR. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(1).